

SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARIDA OTLARNING GELMINTOZ KASALLIKLARINI TARQALISHI

¹Abdurasulov Shavkat Abdurasulovich, ²Amirov Abdumumin Ikromovich, ³Farmonov Muzaffar Urolovich, ⁴Boltayev Faxriddin Yo‘ldashovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti «Umumiy zootexniya va veterinariya» kafedrası dotsenti;

²Toshkent davlat agrar universiteti «Umumiy zootexniya va veterinariya» kafedrası dotsenti;

³Toshkent davlat agrar universiteti «Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası stajyor o‘qituvchi;

⁴Toshkent davlat agrar universiteti «Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933107>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati hududlarida otlarning gelmintoz kasalliklari bilan zararlanish darajasi Respublikamizning boshqa viloyatlari Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlaridagi otlar tezak namunalari tekshirish natijalari taqqoslab o‘rganilgan bo‘lib, unda paraskaridoz, anoplotsefalidoz va ichak strongilyatoz kasalliklari bilan zararlanish natijalari o‘rtacha paraskaridozlar bilan 14,6%, sistodalar 7,86% strongilyatozlar 41,6% ni tashkil etganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yilqichilik, ayg‘ir, biya, qulun, salt miniluvchi, ratsion, delafondioz, alfortioz, strongilyoz, trexonematoz.

Annotatsiya. В данной статье изучен уровень зараженности лошадей гельминтозными заболеваниями в Сурхандаринской области путем сравнения результатов исследования проб конского навоза в других регионах нашей республики, Самаркандской, Джизакской, Кашкадаринской, Навоийской и Бухарской областях, а также в Республики Каракалпакстан. Приведены сведения по результатам анализа параскаридозы в среднем 14,6%, при систодах 7,86%, при при стронгилактозе. 41,6%.

Annotation. This article compares the level of infection of horses with helminthic diseases in the Surkhandarya region with the results of testing horse dung samples in other regions of our republic - Samarkand, Jizzakh, Kashkadarya, Navoi and Bukhara regions, as well as the Republic of Karakalpakstan. It provides data on the results of infection with parasaccharidoses, anoplocephalidosis, and intestinal strongyloidiasis, with an average prevalence of parasaccharidoses of 14.6%, cystodia of 7.86%, and strongyloidiasis of 41.6%.

KIRISH

Bugungi kunda yilqichilik chorvachilikning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, dunyo xalq xo‘jaligida alohida ahamiyatga yega. Unga bo‘lgan ehtiyoj yildan yilga ortib bormoqda, ayniqsa salt miniluvchi, yengil va og‘ir yuk tortuvchi ot zotlarini yangi innovatsion selleksiya usullarida bosh sonini ko‘paytirish hamda ishlab chiqarishga keng joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida 250 dan ortiq ot zotlari mavjud bo‘lib, ularning soni 70 mln.dan ortiq boshni tashkil etadi. Yilqichilik rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQShda 9 mln, Meksikada 6,6 mln, Braziliyada 5,6 mln, Mongoliyada 4,2 mln, Qozog‘istonda 4 mln, Xitoyda 3,6 mln, shuningdek Rossiyada 1,123 mln boshdan ko‘proqni tashkil etadi. Hozirgi kunda nasldorlik xususiyatlari yuqori bo‘lgan ot zotlarini ko‘paytirish,

ularni mahsuldorlik va biologik ko‘rsatkichlarini doimiy yaxshilash, jahon miqyosida dolzarb muommo sifatida qaralmoqda [1.2.3].

So‘ngi yillarda MDH davlatlari Rossiya Federatsiyasida Don, Budyoniy, Kabardin, Arab, Angiliya, Tersik, Orlov, Rus, Vladimir, Sovet, Yakut, Boshqirt, Qozog‘iston Respublikasida Kumush, Kustanay kabi ot zotlarini ko‘paytirishda yangi samarali seleksiya usullaridan foydalanilib ijobiy natijalarga erishilmoqda [4].

Hozirgi davirda parvarishlanayotgan ot zotlarini mavjud standartlar asosida tanlash ayg‘ir va biyalarni oziqlantirishni samarali kunlik ratsionlarini ishlab chiqish, ularni doimiy zooveterinariya nazoratidan o‘tkazib borish, ayg‘irlar urug‘larini sifatini baholash kabi yo‘nalishlardagi ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Mamlakatimizda hamma toifadagi ho‘jalik subektlarida otlar soni 275900 boshdan ko‘proqni tashkil etib, bular qatoriga Qorabayir, Axaltaka sof qonli Angilya hamda Gannover kabi zotlar ko‘proq uchraydi [6].

Respublikamizda ularni saqlab qolish hamda ko‘paytirish borasida selleksiya hamda tanlov ishlari olib borilmoqda. Shunga qaramasdan yaylov sharoitida otlar bosh sonini sezilarli ko‘paytirish mahsuldorlik va nasldorlik xususiyatlarni yaxshilashni ta‘minlash borasida ayrim muommolar mavjud “Chorvachilik maxsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 barobarga oshirish, chorva mollarini bosh sonini ko‘paytirish va mahsuldorligini oshirish buyicha yangi loyihalarni amalga oshirish” kabi dolzarb vazifalar belgilab berilgan. Yilqichilikda naslli sof zotli ayg‘ir va biyalarni standart talablar asosida tanlash, ularni ozuqa meyyorlarini aniqlash, zooveterinariya nazoratida saqlash, ayg‘irlar urug‘i sifatini baholash, qulunlarning o‘shishi, rivojlanishi va tana indekslarini baholab borishga qaratilgan tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-iyundagi PQ-3057-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019-yil 18-fevraldagi PQ-4194-sonli “O‘zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2021-yil 5-avgustdagi PQ-5213-sonli “Surxondaryo viloyatida qorabayir zotli otlarni yetishtirish, ommalashtirish, ot sporti turlari to‘g‘risida”gi qarorlari hamda tarmoqqa tegishli boshqa normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Shu jumladan otlarda turli xil kasalliklar uchraydi, ya‘ni otlarning anoplosefalidoz va ichak stronglyatozlari (delafondioz, alfortioz, strongilyoz, trexonematoz), kasalliklari Respublikamizning barcha viloyat va tumanlarida uchraydi. Jumladan, Surxondaryo viloyati hududlarida ya‘ni Denov, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on, Oltinsoy, Sariosiyo tumanlarida tekshiruvdan o‘tkazilgan otlarning o‘rtacha 46-50% paraskaridozga, 12-15% anoplotsefalidozga, va 58-65% ichak strangilyotozlari chalinganligi aniqlangan.

Materiallar va usullar

Yurtimizning Surxondaryo viloyati hududlarida ya‘ni Denov, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on, Oltinsoy, Sariosiyo tumanlari aholisining shaxsiy otlaridan 79 ta namuna keltirilib, keltirilgan tezak namunalari Fyulleborn va Berman-Orlov usullarida kaprologik tekshiruv o‘tkazilib, otlarning zararlanish darajasi aniqlandi.

Fyulleborn usulida gelmint tuxumlarini suyuqlik yuzasiga qalqib chiqishi uchun osh tuzining to‘yingan eritmasi ishlatiladi (solishtirma og‘irligi 1,18 ga teng). Tekshirish uchun 5-10 g tezak namunasi stakanga solinib, oldin osh tuzining to‘yingan eritmasida, so‘ngra eritma bir qism tezakka 20 qism bo‘lguncha qo‘shiladi, hosil bo‘lgan eritma shisha yoki yog‘och tayoqcha bilan aralastirilib simli to‘rdan keyin dokadan o‘tkaziladi. Mazkur aralashma 30-40 minut tinch

holatda qoldirilib tindiriladi. So'ngra osh tuzining to'yingan eritmasi betiga qalqib chiqqan gelmint tuxumlarining yupqa pardasi sim ilmoq yordamida olinib buyum oynachasi ustiga tomiziladi va usti qoplag'ich oyna bilan qoplanib, mikroskop ostida okulyari x15, obektiv x8 da tekshiriladi.

Berman-Orlov usulida texnik jihatdan murakkab bo'lmagan usul bo'lib, gelmintlarning xarakatchan lichinkalarini tezakdan suvga chiqarib cho'kmaga o'tkazishga asoslangan. Berman tuproqda yashovchi nematoda lichinkalarini topish va aniqlash uchun mazkur usulni tavsiya etgan. So'ngra Orlov hayvon tezagidagi diktiokaulyoz lichinkalarini topishda bu usulni qo'llagan, Orlov tavsiya etgan usul quyidagicha: yuqori tomonining diametri 8-10 sm bo'lgan voronka olinib, uning oxirgi qismiga 15 sm uzunlikdagi rezina naycha o'rnatiladi va naychanning ikkinchi uchi Mor qisqichi bilan qisiladi. Rezina naycha o'rnatilgan voronkaga sim to'r qo'yilib shtativga o'rnatiladi va unga iliq 37-38⁰C suv quyiladi. Sim to'rga tekshiriladigan tezakdan 10-15 g solinadi va shu holda bir necha soat qoldiriladi. Bundan keyin rezina naychanning paski qisimdagi suyuqlik sentrafuga probirkasiga quyilib sentrafuga qilinadi va hosil bo'lgan cho'kma mikroskop ostida tekshiriladi[7].

Tadqiqot natijalari

Olingan 79 bosh otlarning tezak namunalaridan 49 boshida gelmint tuxumlari topildi, ya'ni zararlanish darajasi 62,0% ni tashkil qildi. Jumladan, 9 bosh (11,39%) otlarning tezak namunasida Anoplocephala magna, 6 bosh (7,59%) otlarning tezak namunasida Anoplocephala perfoliata tuxumlari, 7 bosh (8,86%) otlarning tezak namunasida Parascaris equorum tuxumlari topilgan bo'lsa, 10 bosh otlarning tezak namunasida Strongylus (Strongylus) equines tuxumlari, 5 boshida (6,33%) Strongylus (Alfortia) edentates tuxumlari, 3 boshida (3,39%) Strongylus (Strongylus) equines tuxumlari va 9 boshida (11,392%) Trichonema tuxumlari topildi. Invaziyaning intensivlik darajasi o'rta hisobda mikroskopning har bir ko'rish maydonchasida 5-7 nusxani tashkil qildi (1-2-jadvallar).

1-jadval

№	Gelmintlar turi	Tekshirilgan hayvonlar bosh soni	Gelmint tuxum va lichinkalari topilgan xayvonlar bosh soni	%
1	Anoplocephala magna	15	9	11,39
2	Anoplocephala perfoliata	13	6	7,59
3	Parascaris equorum	9	7	8,86
4	Strongylus (Strongylus) equines	18	10	12,65
5	Strongylus (Alfortia) edentates	7	5	6,33
6	Strongylus (Delafondia) equines	5	3	3,79
7	Trichonema	12	9	11,39
	Jami:	79	49	62

2-jadval

№	Gelmintlar turi	Tezak namunasi olinib tekshirilgan xududlar			
		Sariosiyo	Denov	Sho'rchi	Qumqo'rg'on

		t	a	t	a	t	a	t	a	t	a
1	Anoplocephala magna	3	1	5	3	3	2	4	3		
2	Anoplocephala perfoliata	2	0	3	2	1	0	5	3	2	1
3	Parascaris equorum	2	1	3	2			1	1	3	3
4	Strongylus (Strongylus) equines	5	3	6	4	4	1	3	2	1	0
5	Strongylus (Alfortia) edentates	1	1			1	1	4	2	1	1
6	Strongylus (Delafondia) equines	2	1	1	1					3	1
7	Trichonema			5	4	3	1	1	1	3	3
	Jami	23	16	12	5	18	12	13	9	15	7

Izoh: t-tekshirilgan; a-aniqlangan!

XULOSA

Yuqoridagi tadqiqotlar natijalaridan quyidagi xulosalarga kelindi:

-Tekshiruvdan o'tkazilgan otlarning paraskaridoz 8,86%, anoplotsefalidoz bilan 18,98% va ichak strongilyotozlari bilan zararlanish darajasi 22,77%, tashkil qildi.

-Otlarning paraskaridoz, anoplotsefalidoz va strongilyatoz kasalliklarining ulushi (62%) ancha katta bo'lib, ularning ichida Trixonemalar (11,39%) yetakchi o'rinni egalladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-iyundagi PQ-3057-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasida Yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi, 2021-yil 5-avgustdagi PQ-5213-sonli “Surxondaryo viloyatida qorabayir zotli otlarni yetishtirish va ommalashtirish hamda ot sporti turlarini tashkillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari.
3. O.S.Boymatov “Qashqadaryo viloyati sharoitida qorabayir ot zotlarining nasl xususiyatlarini yaxshilash usullari” diss avtoreferati 2024 yil 3-10-betlar.
4. Z.T.To'raqulov, A.S.Muxtorov, D.Xolmirzaev “Yilqichilik” Toshkent, Mehnat 1985-yil, 231-bet.
5. D.Xolmirzaev “Yilqichilikdan amaliy mashg'ulotlar” Toshkent, Mehnat 1998. 98-bet.
6. D.Xolmirzaev “Yilqichilikga e'tibor” “O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2006-yil. №5, 29-bet.
7. A.O.Oripov, R.B.Davlatov, N.Ye.Yuldashov. “Veterinariya gelmentologiyasi”, 2016 yil 34-44 betlar.